

ТУРЛИ КОНСТРУКЦИЯДАГИ КЎПРИКСИМОН ТИШ ПРОТЕЗЛАРИНИНГ ОВИЗ БЎШЛИГИГА ТАЪСИРИНИ МИКРОБИОЛОГИК ЎРГАНИШ

Муаззамова Бахора Баходировна

bahora_78@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0008-1394-2474>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17184792>

Аннотация. Микроорганизмларни оғиз бўшлиғи структур-функционал элементлари, ҳам юмшоқ, ҳам қаттиқ тўқималари билан ўзаро таъсири кўп сонли тадқиқотчиларни эътибори тортган. Бу ҳолат оғиз бўшлиғи тўқималарини шикастланиши патогенезида микроорганизмлар ва улар фаолияти махсулотлари билан ўзаро таъсири муҳим аҳамиятга эга. Ушбу жараёнларда патоген (жумладан кариесоген) микроорганизмларни, бактериал симбиоз, липополисахарид, декстран, липотейхон кислотаси ва бошқаларни синергизми ётади.

Калит сўзлар. Тиш қатори нуқсонлари, адекват бошқарув, стоматологик, клиник-функционал, лаборатор- статистик усуллар, иммуно – микробиологик ҳолати.

Олиб қўйилмайдиган протезларни қўллашда, беморни стоматологик реабилитацияси муваффақиятли ўтиши учун кўпгина аспектлар бирга бўлиши лозим, уларга беморни мустақил гигиенага ўргатиш, стоматологик касалликларни профессионал профилактикаси, синчиклаб ташхислаш, пародонтологик даво, стоматолог ва техник-лаборантларнинг оптимал окклюзион схемани яратиш учун яхши мануал кўникмаларга эгаллиги киради. Бир қатор ҳолларда олиб қўйилмайдиган протезни протезлашни адекват ўтказиш учун, тўлиқ ва қисман ечиладиган протезларни тайёрлаш ва эндодонтик давони ўтказиш зарур[2,4].

Маълумки, турли конструкциядаги кўприксимон тиш протезлари мавжудлиги оғиз бўшлиғининг ўз-ўзини тозалаш хусусиятини сусайтиради, уларни парвариш қилишни қийинлаштиради ва юмшоқ тиш карашларини пайдо бўлишига шароит яратади. Шунинг учун тишлар ва тиш протезлари юзасида микробларни тўпланиши кузатилиб, бу эса, ўз навбатида эмалнинг реминерализация жараёнларини ёмонлаштиради ва унинг структурасини бузилишига сабаб бўлади. Бундан ташқари оғиз бўшлиғининг нормал микрофлораси издан чиқиб, патоген ва шартли-патоген микроорганизмлар миқдорини ортиши, ҳамда дисбактериоз ҳолати келиб чиқади. Шу билан биргаликда ортопедик стоматология амалиётида тиш қаторлари нуқсонларини протезлаш учун турли конструкциядаги тиш протезлари қўлланилиб, улар чайнов аппаратининг шакли ва функциясини тиклашга, тиш-жағ соҳаси деформацияларини олдини олишга, тишлар йўқотилиши билан боғлиқ бўлган психоген омилларни бартараф этишга олиб келади[2,5].

Тиш қаторларини бузилишлари, адентия, тишларни қийшайиши, тиш қаттиқ тўқималари бузилишларининг турли кўринишлар биринчи навбатда оғиз юўшлиғи нормал микробиоценозидаги силжишларга олиб келади[1,4].

Оғиз бўшлиғидаги микроблар сонига сўлакнинг физик-кимёвий хусусиятлари - рН-муҳит, электролитлар, ионлар, ферментлар, харорат, ютиш жараёнидаги механик ҳаракатлар, қабул қилинаётган овқатнинг таркиби, консистенцияси, частотаси таъсир кўрсатади. Оғиз бўшлиғигигиеник ҳолати, эпителиал хужайраларни кўчиб тушиши ва микроорганизмларнинг антогонистик хусусиятлари ҳам муҳим аҳамиятга эга[3].

Микроорганизмларни оғиз бўшлиғи структур-функционал элементлари, ҳам юмшоқ, ҳам қаттиқ тўқималари билан ўзаро таъсири кўп сонли тадқиқотчиларни эътибори тортган. Бу ҳолат оғиз бўшлиғи тўқималарини шикастланиши патогенезида микроорганизмлар ва улар фаолияти махсулотлари билан ўзаро таъсири муҳим аҳамиятга эга. Ушбу жараёнларда патоген (жумладан кариесоген) микроорганизмларни, бактериал симбиоз, липополисахарид, декстран, липотейхон кислотаси ва бошқаларни синергизми ётади[5].

Юқоридагиларга асосланган ҳолда шуни таъкидлаш жоизки, ҳар бир беморнинг индивидуал хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда протез учун қўлланилувчи материалларни танлаш мақсадга мувофиқ бўлар эди, чунки баъзи материаллар антиген стимуляциясига олиб келса, баъзилари иммун тизимни сусайтириши мумкин, натижада турли аутоиммун, аллергик ва инфекцион касалликларни келиб чиқишига замин яратилади.

Шундай қилиб, адабиётлар таҳлилини кўрсатишича, ҳозирги кунда ушбу муаммони ўрганиш борасида ўтказилган тадқиқотлар натижалари унчалик кўп эмас, бир-бирига зид бўлган натижалар ҳам мавжуд ва улар асосида ягона бир фикрга келиш учун етарли эмас. Турли стоматологик материалларни оғиз бўшлиғи микрофлораси билан ўзаро муносабати, турли материалларни унга таъсирини ўрганиш ушбу тадқиқотни ўтказишга туртки бўлади.

Микробиологик текширишлар учун овқатланишдан 2 соатдан кейин оғиз суюқлиги стерил пробиркаларга олинди. Олинган материалдан микробиология лабораториясида серияли тарзда суюлтириб, улардан қуйидаги селектив дифференциал-диагностик озиқ муҳитларига экилди: анаэроблар учун агар, Эндо муҳити, сут-тузли агар, Калина муҳити, қонли агар, МРС-4 муҳити, Сабуро муҳити ва бошқалар.

Статистик маълумотлар Pentium-IV компютерида EXCEL дастури учун махсус тузилган формулалар ёрдамида статистик қайта ишланди, бунда ўртача арифметик қиймат (M), ўртача квадратик оғиш (m), стандарт хатолик (m), нисбий катталиклар (частота, %), Стьюдента мезони (t) хатоликлар эҳтимолини (P) ҳисоблаш орқали амалга оширилди. Ўртача катталиклар фарқи $P < 0,05$ бўлганда ишонарли деб қабул қилинди.

Соғлом кишиларда оғиз бўшлиғи микрофлораси миқдорий ва сифатий жиҳатдан турли-туманлиги аниқланди. Шуни таъкидлаш жоизки, назорат гуруҳида анаэроб ва факультатив гуруҳ имкроблари миқдор жиҳатидан бир-бирига яқинлиги кузатилди. Анаэроб гуруҳда лактобактериялар, факультатив гуруҳда эса коккли флора (стрептококклар) вакиллари устунлиги аниқланди.

Ўтказилган тадқиқотларни кўрсатишича, протезлаш жараёни оғиз бўшлиғи микрофлорасига ўз таъсирини кўрсатди. Бундан анаэроб гуруҳ микробларини ажратилиши сезиларли равишда ортиб бориб, унда лактобактерияларни миқдор жиҳатдан ортди, яъни улар дастлабки натижаларга нисбатан 3,62 марта юқори кўрсаткичларга эришилди. Факультатив флорага нисбатан ҳам ижобий натижалар кузатилди: коккли ва таёқчасимон флора миқдори камайди. Бироқ, Кандида замбруғлари миқдорий кўрсаткичларини юқорилиги ҳавотирли саналади. Эҳтимол, металл қопламли тиш протезлари антифунгицид таъсирга эга эмас бўлиб, бунини ортопед-стоматологлар эътиборга олишлари зарур.

Шундай қилиб, протезлашгача бўлган муддатда оғиз бўшлиғида дисбиоз кузатилиб, бунда анаэроб микрофлора ва кокклардан стрептококк саливариус миқдорини камайиши негизида Кандида замбруғлари миқдорини ортиши ҳолати кузатилади.

Беморларда турли материаллардан тайёрланган олинмайдиган кўприксимон тиш протезларини қўллаш ўрганилган кўрсаткичларни ижобий томонга ўзгаришига олиб келсада, бироқ бу ижобий динамика 3 гуруҳ – металлкерамика қопламли олинмайдиган кўприксимон тиш протезлари қўлланилган беморлардан яққолроқ намоён бўлди.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Олинмайдиган кўприксимон тиш протезларининг оғиз бўшлиғи иммуно – микробиологик ҳолатига таъсири: Тошкент. маг. дис. 2014.-20 с
2. Азам О. Б. Диагностика непереносимости протезов из акриловыхпластмасс путем применения флоуметрического метода определения освобождения гистамина базофилами: автореф. дис. ... канд.мед. наук - М., 2013. -19 с.
3. Царев В.Н., Марков Б.П., Серновец А.Г. Адгезивная активность бактериальной и грибковой флоры полости рта к новым базиснымпластмассам на основе нейлона //Рос. стоматол. журн. - 2005. - №2. - С. 7-10.
4. Гаража С.Н., Иванчева Е.Н. Комплексное экспериментальное исследование бактериальной обсеменённости облицовочных полимерных материалов. //Материалы XII научно-практической конференции «Актуальные вопросы стоматологии», посвященной 25-летию организации кафедры стоматологии ФПК и ППС Дагестанской государственной медицинской академии. – Махачкала, 2010. – С. 200-202.
5. Изучение атрофических процессов тканей протезного ложа под базисами съёмных протезов /М.И.Садыков, В.С.Тлустенко, С.С.Комлев,
6. А.М.Нестеров //Актуальные вопросы стоматологической практики: сб. научных трудов, посвященный 40-летию стоматологического факультета. - Самара, 2007. - С. 148-149.
7. Попова А.Н. Клинико-лабораторное обоснование применения современных корневых пломбировочных материалов при лечении пульпита методом витальной экстирпации //Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Волгоград, 2011. - 22 с.